

“TOM SOYERNING SARGUZASHTLARI” ASARIDA BOLALIK OBRAZI VA IJTIMOY TANQID

Avliyoqulova Mahliya Azamat qizi

Qarshi Xalqaro innovatsion universiteti magistranti

Annotatsiya. Ushbu maqolada Mark Tvenning “Tom Soyerning sarguzashtlari” asarida bolalik subyekting badiiy ifodasi va ijtimoiy institutlarga nisbatan tanqidiy munosabat masalalari tahlil qilinadi. Asarda realizm va romantizm unsurlarining o‘zaro uyg‘unligi orqali bolalik dunyosi, uning erkinligi hamda jamiyat tomonidan belgilangan me‘yorlar o‘rtasidagi ziddiyat ochib beriladi. Shuningdek, maktab, oila va diniy institutlar tasviri orqali muallifning ijtimoiy tanqidiy qarashlari yoritiladi. Tadqiqot asar poetikasini chuqurroq anglash va Mark Tven ijodida bolalik konsepsiyasining o‘rnini aniqlashga xizmat qiladi.

Kalit so‘zlar: bolalik subyekti, ijtimoiy institutlar, realizm, romantizm, badiiy tahlil, amerika adabiyoti, tanqidiy yondashuv, roman poetikasi.

Аннотация. В данной статье анализируются особенности художественного изображения детского субъекта и критического отношения к социальным институтам в произведении Марка Твена «Приключения Тома Сойера». Рассматривается взаимодействие элементов реализма и романтизма, через которое раскрывается мир детства, его свобода и противоречие с социальными нормами общества. Также исследуется критическое отношение автора к таким социальным институтам, как школа, семья и религия. Данное исследование способствует более глубокому пониманию поэтики произведения и роли концепта детства в творчестве Марка Твена.

Ключевые слова: детский субъект, социальные институты, реализм, романтизм, художественный анализ, американская литература, критический подход, поэтика романа

Abstract. This article analyzes the representation of the child subject and the critical attitude toward social institutions in Mark Twain’s *The Adventures of Tom Sawyer*. It examines the interplay of realism and romanticism, through which the world of childhood, its freedom, and its contradictions with societal norms are revealed. The study also explores the author’s critical perspective on social institutions such as school, family, and religion. This research contributes to a

deeper understanding of the poetics of the work and the role of the childhood concept in Mark Twain's literary works.

Keywords: child subject, social institutions, realism, romanticism, literary analysis, American literature, critical approach, poetics of the novel.

XIX asr oxiri Amerika adabiyoti realizmning shakllanishi va ijtimoiy muammolarni badiiy ifodalash tendensiyasining kuchayishi bilan ajralib turadi. Ushbu davr adabiyotida inson shaxsi, ayniqsa bolalik subyekti, ijtimoiy institutlar bilan murakkab munosabatda tasvirlana boshlaydi. Mark Twen ijodi mazkur jarayonning eng yorqin namunasi. Tvenning “Tom Soyerning sarguzashtlari” asari bolalik dunyosini nafaqat romantik va idealistik tasvir, balki ijtimoiy tanqid vositasi sifatida ham yoritadi. Asarda maktab tizimi, diniy qarashlar, jamiyatdagi axloqiy me’yorlar va kattalar dunyosining qat’iy qoidalari bolalar erkinligi bilan ziddiyatga kirishadi. Bu ziddiyat asarning asosiy dramatik va g’oyaviy markazini tashkil etadi. Adabiyotshunoslar, jumladan Lionel Trilling va Henry Nash Smith Tven ijodini Amerika jamiyatining ichki ijtimoiy mexanizmlarini satirik va realistik tarzda ochib beruvchi badiiy tizim sifatida talqin qiladilar. Ularning fikricha, Tven bolalik obrazini nafaqat psixologik kategoriya, balki ijtimoiy institutlarga qarshi turuvchi madaniy pozitsiya sifatida yaratadi.[1] Mazkur maqola biz “Tom Soyerning sarguzashtlari” asarida bolalik subyektining shakllanishi, maktab va jamiyat institutlariga nisbatan tanqidiy munosabat hamda realizm va romantizmning badiiy sintezi tahlil qilamiz. Shuningdek, asardagi yumor, satira va bolalik ongining epistemologik xususiyatlari ilmiy–nazariy asosda yoritiladi.

Tven shuningdek, maktab tizimining holatini tanqid qiladi: tiqilinchlik, tayoq bilan urish va kaltaklash o’sha davrda maktabdagi odatiy holatlar edi. Maktab Tomning ruhini faqat bolaning boshqa, yanada hayajonli qiziqishlari

borligi uchungina mayib qilmaydi. Tom uchun maktab “qamoqxona va kishan” va yakshanbadan yakshanbagacha bo‘lgan vaqt “azob haftasi” deb hisoblangan. Kattalar va bolalar o‘rtasidagi turli to‘qnashuvlarni tasvirlaydigan keskin istehzoli sahnalarda Tven bolaning shaxsiga qarshi zo‘ravonlik o‘sa davr pedagogikasining asosiy tamoyili ekanligini ko‘rsatadi. Bolalar aynan shu zo‘ravonlikka qarshi isyon ko‘taradilar. “Obro‘li oilalardan ta‘qib qilingan va azoblangan bolalar” butun shaharda yolg‘iz o‘zi xohlagan narsani qilish huquqiga ega bo‘lgan uysiz sarson–sargardon Xak Finnga yashirincha hasad qiladi.

Tom maktabdan va boshqa barcha an‘analardan nafratlanadi: u har doim “bu to‘g‘ri ish” bo‘lgani uchun qilishni istamagan ishlarini qilishga majbur bo‘ladi. Romanning birinchi sahifasida Polli xola yaramas Tomni “baland devor ortida begona o‘tlar orasida” ko‘rishi ajablanarli emas. Bog‘ sharoitiga zid ravishda o‘sadigan tartibsiz o‘t Tom Soyer tabiatining ramzi, turg‘un burjua hayotining xunukligiga qarshi instinktiv ravishda isyon ko‘tarayotgan isyonkor, bola obrazidir.

Tom va Xekning ongi noto‘g‘ri qarashlarga to‘la. Muallif uchun bu bitmas–tuganmas hazil manbai; u undan Tom va Xek ko‘targan muhitni, Amerika oddiy xalqining past madaniy darajasini tavsiflash uchun foydalanadi. Savodli Tom Soyer va savodsiz Xek Finn deyarli bir xil rivojlanish darajasida. Ammo ularning tabiiy topqirliklari, kuzatuvchanligi va aql–zakovati ularga yovuzlikdan mustaqil ravishda chiqishga yordam beradi. O‘liklar tiriklarning suhbatlarini tinglashini bilib, kechasi qabristonga arqonda o‘lik mushuk bilan borish katta jasorat talab qiladi. Tomning qabristonda Xak bilan suhbat bolalarning tiriklar va yer ostida yotganlar o‘rtasidagi munosabatlarga o‘z qarashlari borligiga shubha qoldirmaydi.

Then they waited in silence for what seemed a long time. ...

“Hucky, do you believe the dead people like it for us to be here?”

Huckleberry whispered:

“I wisht I knowed. It’s awful solemn like, ain’t it?”

“I bet it is.

“Say, Hucky – do you reckon Hoss Williams hears us talking?”

“O’ course he does. Least his sperrit does.” [2] –“Shoxlarda mayin shamol nola qildi va Tom o‘liklarning ruhlari bezovta bo‘lganidan shikoyat qilishlaridan qo‘rqardi...”

Sizningcha, o‘liklar bizning ularni ziyorat qilishimizni yoqtirishadimi, Hekki?”

“Kim biladi, bilmayman! Bu yer qo‘rqinchli... shunday emasmi?”

“Ishonasizmi!”

Uzoq sukunat cho‘kdi: ikkalasi ham o‘liklar ularning tashrifiga qanday munosabatda bo‘lishlarini o‘ylashdi. Keyin Tom pichirladi:

Eshiting, Hekki, sizningcha, chol Uilyams bizning gaplarimizni eshitadimi?

Albatta eshitadi.

Yana sukunat.

“Men ‘Janob Uilyams’ deyishim kerak edi. Lekin men uni haqorat qilmoqchi emas edim. Hamma uni shunday atagan – chol.”

“O‘liklar haqida gapirganda ehtiyot bo‘lish kerak, Tom...”

Qabriston sahnasining mohirona qurilishi yozuvchining maqsadini aniq ko‘rsatib beradi: haqiqiy hayot ba‘zan har qanday xurofiy fantastikadan ko‘ra qo‘rqinchliroq bo‘lishi mumkinligini ko‘rsatish. Bolalar o‘zlarining cheklangan hayot tajribalarini “qonuniy” e‘tiqodlar va alomatlar bilan qat’iy taqqoslashadi.

Yarim tunda Jonni Millerning uyi yonida adashgan it uvilladi, hatto ayvon panjarasiga o'tirgan tungi ko'rpa ham qo'shiq aytishni boshladi – lekin Millerlarning uyida hech kim o'lmadi. Yana bir epizod: A little green worm came crawling over a dewy leaf, lifting two-thirds of his body into the air from time to time and “sniffing around,” then proceeding again – for he was measuring, Tom said; and when the worm approached him, of its own accord, he sat as still as a stone, with his hopes rising and falling, by turns, as the creature still came toward him or seemed inclined to go elsewhere; and when at last it considered a painful moment with its curved body in the air and then came decisively down upon Tom's leg and began a journey over him, his whole heart was glad – for that meant that he was going to have a new suit of clothes – without the shadow of a doubt a gaudy piratical uniform.– “Shudring kabi ho'l barg bo'ylab kichik yashil qurt emaklab borardi. Vaqti–vaqti bilan u orqasiga qaragandek tanasining uchdan ikki qismini ko'tarib, keyin emaklab borardi. U xuddi tikuvchi kabi o'lchovlarni oladi, dedi Tom... Va bir muddat og'riqli o'йда, tanasini ko'tarib turgandan so'ng, qurt uning oyog'i bo'ylab emaklab yurishga qaror qildi va butun tanasi bo'ylab yura boshlaganida, uning yuragi quvonchga to'ldi, chunki bu uning yangi kostyumga ega bo'lishini anglatardi.... Bolalar qalbida hamma narsani tushunish, sinab ko'rish va tushunish istagi tug'iladi. Tom Soyerning qat'iyatli xarakteri qo'rquvlar va real hayotdagi baxtsiz hodisalarga qarshi kurashda shakllangan. Cheksiz tasavvur, g'ayrat va sarguzashtlarga chanqoqlik uni xavfli bo'lib tuyuladigan, jasorat talab qiladigan har qanday narsaga undaydi.

O'z hikoyasida hazilkash Tven bolaning atrofidagi dunyoni taqlid qilish qobiliyatidan mohirona foydalangan. Tom va Bekking sevgi hikoyasi ikki katta

yoshli oshiq o'rtasidagi munosabatlarning yengil, lirik parodiyasidir: Tom notanish odamning qalbini zabt etishga intiladi; u uning derazasi ostida turadi va xizmatkor uning ustiga bir chelak suv quyadi; Bekkini g'orda qo'riqlaydi va uni mumkin bo'lgan o'limdan qutqaradi. U har doim uni maktab yonida kutadi. Bu bolaning xarakterida kulgi va ta'sirlilik bir-biri bilan chambarchas bog'liq. Yumor Tvenga bolaning qalbiga chuqur kirib borishga yordam beradi. Hikoyadagi ba'zi sahnalar ochiqchasiga parodiyadir. Masalan, Bekki Tomning oldida birinchi marta paydo bo'lib, u tomoniga gul otgan epizod odatiy romandagi eng kulgili vaziyatlardan birining parodiyasidir. Tvenning kitobida bu sahna ko'plab kulgili tafsilotlar tufayli jonli va maftunkor ko'rinadi.

Romanning eng jozibali xususiyatlaridan biri Tom – o'ynoqi muhitdir. Tom Soyerning cheksiz tasavvuri – bu uning ma'naviy dunyosining yaxlitligini saqlaydigan, uni turg'un hayotning buzg'unchi ta'siridan himoya qiladigan kuchdir. Bu kuch Xakni Tomga tortadi va ularni yaqin do'st qiladi. Xazina haqidagi fantaziya ularni hindu Joning xazinasiga olib boradi; g'ayrioddiy sarguzashtlarga chanqoqlik Tom va Bekking g'orda romantik va fojiali qolishiga olib keladi. Tom o'zining zerikarli, g'amgin hayoti bilan birga osongina kirish mumkin bo'lgan ajoyib, jonli dunyo borligiga ishonadi. Bola qalbining “dialektikasini” aks ettirib, Tven har bir buyum bolaga o'zining o'ynoqi, ko'ngilochar tomonini ochib berishini ko'rsatadi. Umuman olganda kattalar tishni sug'urib olish eng yoqimsiz tajribalardan boshqa narsa bilan emas deb tasavvur qiladi. Shu bilan birga, Tomning sug'urib olingan tishi haqida epizodda quyidagicha tasvirlangan: *“But all trials bring their compensations. As Tom wended to school after breakfast, he was the envy of every boy he met because*

the gap in his upper row of teeth enabled him to expectorate in a new and admirable way...” [3] –Tom nonushtadan keyin maktabga borganida, ko‘chada uchratgan barcha o‘rtoqlari unga hasad qilishardi, chunki uning yuqori tish qatorida hosil bo‘lgan bo‘shliq unga butunlay yangi, ajoyib tarzda tupurishga imkon berdi.

Mark Tven o‘z qahramoni bilan birlashib, dunyoga qahramonining nigohi bilan qaraydi va bola qalbiga yo‘l ochadi. Hikoyadagi voqealar ketma–ketligi Tomning hayot tajribalaridagi ketma–ket o‘zgarish sifatida taqdim etiladi. Ko‘pincha, bu tajribalar o‘quvchi oldida bevosita shaklda emas, balki aks ettirilgan shaklda – qahramon ularni ko‘rganidek paydo bo‘ladi. O‘z asarining tuzilishida Tven “cheklanmagan” bola ya’ni har ishni qilishga qodir bolakayni aks ettiradi. Yuqoridagilardan ko‘rinib turibdiki, Tom har doim hamma narsada samimiy, aynan shu narsa uning qahramonini maftunkor qiladi. Ammo shu bilan birga, Tom Soyerning qahramoni juda murakkab: u qarama–qarshi xususiyatlarni – bolalarcha xudbinlik va saxovat impulslarini; romantik xayolparastlik va hushyorlikni; jasorat va yengib bo‘lmaydigan qo‘rquvga berilish qobiliyatini; do‘stlik tuyg‘usi va shafqatsiz bolalarcha ambitsiyalarni birlashtiradi. Tven o‘z qahramonining taqdiri jamiyatning “axloqiy tamoyillari”ga to‘liq bo‘ysunishiga bog‘liqligini ko‘rsatib bergan.

Mark Tven o‘z hikoyasida dunyoni bola ko‘rganidek – sof, sodda, sodda, yorqin va shaffof ranglar bilan ko‘rsatadi. Yumor Tvenga bolaning qalbiga chuqur kirib borishga, qahramonining sog‘lom va go‘zal fazilatlarini ko‘rishga va ochib berishga yordam beradi. Ular Tvenning realistik usulining natijasidir. Faqat bolalikning o‘chmas nekbinligi kundalik hayotning ma’naviy qashshoqligini

yengishga qodir edi. Hikoya realist Tvenning yangi ijodiy usulining elementlarini aniq ochib beradi. Muallif hayotdagi ziddiyatlarni nafaqat tashqi qarama-qarshiliklar orqali, balki qahramonlarning ruhiy holatlari orqali ham tasvirlash qobiliyatini rivojlantiradi. Tabiat manzaralari ham hikoyaga uzluksiz bog‘langan. “Tom Soyerning sarguzashtlari”da realizm va romantizm murakkab uyg‘unlikda taqdim etilgan bo‘lib, bu asosan kitobning badiiy o‘ziga xosligini belgilaydi.

“Tom Soyerning sarguzashtlari” asari orqali Mark Twain bolalik dunyosini nafaqat estetik va romantik obraz sifatida, balki chuqur ijtimoiy–ma’naviy konfliktlar maydoni sifatida ham yoritadi. Asarda bolalik subyekti erkinlik, tasavvur va tabiiylik timsoli bo‘lishi bilan birga, jamiyatning qat’iy normalari va institutsional bosimlariga qarshi turuvchi kuch sifatida namoyon bo‘ladi. Tahlil shuni ko‘rsatadiki, maktab tizimi, diniy qarashlar va kattalar dunyosidagi axloqiy me’yorlar asarda ko‘pincha tanqidiy va satirik ohangda tasvirlanadi. Bu jihat Henry Nash Smit va Lionel Trilling kabi adabiyotshunoslar tomonidan ham ta’kidlangan bo‘lib, Tven ijodida bolalik obrazi ijtimoiy institutlarga qarshi madaniy pozitsiya sifatida shakllanganini tasdiqlaydi. [4] Shu bilan birga, asardagi yumor va satira bolalik dunyosini ideallashtirish emas, balki uning murakkab psixologik va epistemologik tabiatini ochib berishga xizmat qiladi. Tom va Xak obrazlari orqali muallif inson tabiatidagi erkinlik va ijtimoiy cheklovlar o‘rtasidagi doimiy ziddiyatni badiiy tarzda ifodalaydi.

Umuman olganda, “Tom Soyerning sarguzashtlari” realizm va romantizm sinteziga asoslangan holda, Amerika adabiyotida bolalik konsepsiyasini qayta talqin qilgan muhim asarlardan biri hisoblanadi. Ushbu asar nafaqat badiiy–estetik

qiymatga ega, balki jamiyatning ijtimoiy tuzilmasi va tarbiya tizimiga nisbatan tanqidiy fikr uygʻotuvchi adabiy manba sifatida ham ahamiyatlidir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Trilling, L. (1950). *The liberal imagination: Essays on literature and society*. Viking Press.
2. Twain, Mark. *The Adventures of Tom Sawyer*. Project Gutenberg, release date July 1, 2004, eBook #74, www.gutenberg.org/ebooks/74.html.
3. Twain, Mark. *The Adventures of Tom Sawyer*. American Publishing Company, 1876, pp. 63–64.
4. Smith, H. N. (1957). *Virgin land: The American West as symbol and myth*. Harvard University Press.